

CZU 343.224.1

DOI 10.5281/zenodo.5796556

DELICVENȚA JUVENILĂ ÎN CONTEXTUAL ASIGURĂRII SECURITĂȚII NAȚIONALE ȘI A ACTIVITĂȚII ANTICRIMĂ

Ludmila OSTAP,
doctorandă

Lilia CATAN,
doctorandă

Delincvența juvenilă este o componentă a criminalității, cu o identitate proprie conferită de categoria de indivizi la care se referă. Ea este un fenomen de devianță, manifestat prin incapacitatea unor minori/adolescenți de a se adapta la normele de conduită din societate. Neajunsurile datorate crizei socio-economice, care completează dificultățile de dezvoltare a personalității, de adaptare și integrare socială, sporesc evident vulnerabilitatea generației tinere și amplifică riscul imoralității. Incapacitatea unora dintre minori de a atinge standardele impuse de societate se manifestă sub forma delincvenței juvenile.

Cuvinte-cheie: minor, delincvență juvenilă, prevenire, combatere, justiție.

JUVENILE DELINQUENCY IN THE CONTEXT OF ENSURING NATIONAL SECURITY AND ANTI-CRIME ACTIVITY

Ludmila OSTAP,
PhD student

Lilia CATAN,
PhD student

Juvenile delinquency is a component of crime, with its own identity conferred by the category of individuals to which it refers. It is a phenomenon of deviance, manifested by the inability of some minors/adolescents to adapt to the norms of conduct in society. The shortcomings due to the socio-economic crisis, which complement the difficulties of personality development, adaptation and social integration, obviously increase the vulnerability of the young generation and amplify the risk of immorality. The inability of some minors to meet the standards imposed by society is manifested in the form of juvenile delinquency.

Keywords: minor, juvenile delinquency, prevention, tackling, justice.

Introducere. În ultimele patru decenii, criminalitatea și delincvența juvenilă au devenit una din problemele sociale majore cu care s-a confruntat și se confruntă, în continuare, cea mai mare parte din societățile contemporane, atât cele dezvoltate economic, cât și cele în curs de dezvoltare.

Fenomenul delincvenței juvenile este influențat de procese ce au loc la nivel macrosocial, cum ar fi urbanizarea intensivă, migrația, sărăcia, inegalitățile nejustificate legal și moral, sfidarea și ignorarea problemelor reale, corupția și disprețul guvernanților și de mulți alți factori. La nivel individual, aceste fenomene își găsesc reflectare în fiecare om. [1, pag. 22]

La nivel internațional, protecția copiilor care

interferează cu sistemul justiției se asigură prin prevederile articolului 40 din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului care prevede „dreptul copiilor presupuși sau dovediți a fi comis un delict, la respectarea drepturilor umane, în special, de a beneficia de toate aspectele procesului juridic intentat inclusiv asistență juridică sau de altă natură în pregătirea și prezentarea apărării lor”. [2]

Convenția prevede, în textul său, un șir de obligații imputabile statului, în scopul asigurării interesului superior al copilului care este presupus sau dovedit că a comis o încălcare a legislației care este culpabilă la momentul comiterii. În plan internațional, un aport deosebit în protecția copiilor în contact/conflict cu legea îl au *Normele de la*

Beijing și principiile de la Riyadh. [3] Acestea prevăd standardele de prevenire a delincvenței juvenile și standardele de protecție a copiilor care sunt privați de libertate. La nivel național, protecția copiilor care sunt în contact/conflict cu sistemul judiciar este realizată prin prevederile Codului Penal, ale Codului de Procedură Penală, a Codului de Executare și ale legilor conexe. De asemenea, în art. 28 din Legea nr. 338 din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, sunt prestabilite norme care au menirea de a oferi o protecție specială copiilor care se află în conflict cu legea.

Convenția ONU cu privire la drepturile copilului impune statului, prin prevederile din articolul 40, să întreprindă toate măsurile necesare ca să acorde o protecție corespunzătoare copiilor care sunt referiți către sistemul de justiție național. În conformitate cu articolul 40, alin. (2) din Convenția cu privire la drepturile copilului, există o listă importantă de drepturi și garanții care sunt toate menite să asigure ca fiecare copil, care este acuzat că a încălcat legea penală, va primi un tratament și proces echitabil. Cele mai multe dintre aceste garanții se găsesc și în articolul 14 din Pactul internațional pentru drepturile civile și politice. O condiție esențială pentru o implementarea corectă și eficientă a acestor drepturi sau garanții este calitatea și capacitatea persoanelor implicate în administrarea justiției pentru minori. [4, pag. 37-38]

Metodele și materialele aplicate: În limitele prezentei lucrări au fost aplicate mai multe metode de studiu, printre care se numără: metoda observației, metoda analizei logice, statisticii juridico-penale, metoda clasificării, metoda statistică, etc.

Conținutul de bază. Principala cauză a apariției atitudinilor antisociale la copii o constituie influența mediului social și a proceselor psihice la nivelul conștiinței individului. Un rol important îl au și împrejurările concrete de viață ale fiecărei persoane. În acest context, pentru a găsi cauzele și condițiile care generează și favorizează delincvența juvenilă, trebuie să pornim de la analiza structurii interne a individului și a factorilor externi. [5, pag. 11]

Persistența fenomenului delincvenței juvenile și eforturile instituțiilor statale și ale societății civile, îndreptate spre intervenția eficientă și promptă în domeniul justiției juvenile determină necesitatea de a perfecționa politicile sociale în acest domeniu prin luarea în considerare a aspectelor teoretice cu privire la delincvența juvenilă, a rezultatelor obținute în cadrul studiilor realizate în

acest domeniu, a cadrului normativ, a programelor și recomandărilor Consiliului European și Comitetului ONU, și a experienței internaționale în elaborarea strategiilor de prevenire a delincvenței juvenile. [6, pag. 6]

Situația respectării drepturilor copilului în contact/conflict cu legea devine o problemă care ia amploare constantă din cauza multitudinii de factori care o influențează în raport cu creșterea constantă a numărului de infracțiuni.

Fiind făcută o analiză pe parcursul a 6 ani, (perioada 2015-2020) în baza datelor oficiale prezentate de Portalul Guvernamental al Datelor Deschise, se constată că numărul infracțiunilor comise de către copii sau cu participarea acestora este în descreștere (2015 - 996 infracțiuni, 2020 - 606 infracțiuni). Cu toate acestea, deși numărul infracțiunilor este în scădere, ponderea cauzelor penale pornite în privința minorilor trimise în judecată este în creștere (de la 60 % în 2015 la 75 % în 2020).

Tot în perioada 2015-2020 numărul minorilor care au comis sau au fost implicați în comiterea infracțiunilor este de asemenea în descreștere, în 2015 - 1438 minori, în 2020 - 1137 minori. Totodată, chiar dacă numărul minorilor care au comis o infracțiune este în descreștere, ponderea minorilor trași la răspunderea penală este în creștere, de la 56,7% în 2015 la 73% în anul 2019.

Pe parcursul a 10 luni ale anului 2021, de către minori și cu participarea acestora au fost săvârșite 582 (499 - 2020) infracțiuni, ceea ce constituie creștere cu 16,63 %, față de perioada analogică a anului precedent. Astfel, 2,83 % din numărul total al infracțiunilor înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova sunt săvârșite de către minori sau cu participarea acestora.

În același context, analizând în comparație numărul infracțiunilor înregistrate pe parcursul a 10 luni, în intervalul anilor 2016-2021, remarcăm o scădere semnificativă pentru anii 2017 și 2020, cu o creștere în anul 2016, 2018, 2019 și 2021.

Din numărul total de 582 (499-2020) cauze penale pornite, urmărirea penală a fost finisată în 549 (428-2020) cauze, dintre care: 440 (346-2020) au fost trimise spre examinare către instanța de judecată, 106 (76-2020) au fost încetate, 3 (4-2020) cauze clasate și 0 (2-2020) cauze au fost suspendate condiționat.

Analiza tactică a infracționalității a reflectat că, fenomenul infracțional în rândul minorilor este dominat de infracțiunile mai puțin grave, urmat de infracțiunile grave și ușoare. Cu o incidență

mult mai mică, urmează infracțiunile deosebit de grave și excepțional de grave.

La comiterea infracțiunilor au participat 928 (922-2020) copii, dintre care 869 (854-2020) băieți și 59 (68-2020) fete.

Conform criteriului de divizare regională a provenienței minorilor, care au comis infracțiuni se atestă că fenomenul infracțional în mediul copiilor este centrat în mediul urban 534 (578-2020) persoane, comparativ cu mediul rural 394 (344-2020) persoane, coraportul fiind: urban afectat de 57,54%, iar rural de 42,46 %.

Analiza aspectului criminalității juvenile, pentru perioada a 10 luni ale anului 2021, denotă următoarele categorii de infracțiuni comise de către minori sau cu participarea acestora: contra vieții și sănătății – 5; infracțiuni privind viața sexuală – 15; infracțiuni patrimoniale – 371; infracțiuni contra securității publice – 37; infracțiuni contra sănătății publice – 8; infracțiuni în sfera relațiilor familiare – 1 și altele – 157. [7]

Astfel, cele mai frecvente infracțiuni comise de minori și tineri sunt furturile, care se disting prin varietatea modurilor de operare, mărirea grupurilor infracționale, valoarea diminuată a pagubelor etc. Marea majoritate a furturilor sunt comise în dauna avutului privat. De regulă, se sustrag obiecte de dimensiuni mici, care ușor pot fi înstrăinate sau consumabile (dulciuri, băuturi, țigări) și, desigur, bani. [8, pag. 10]

Urmare analizei datelor statistice s-a constatat că, la comiterea a 582 infracțiuni au participat 928 minori, dintre care 869 băieți și 59 fete, ce atestă o creștere la capitolul participării minorilor la comiterea infracțiunilor.

După aspectul de vârstă al copiilor care au participat la comiterea infracțiunilor distingem că cea mai mare pondere o au copii cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, însă vârsta copiilor implicați în comiterea infracțiunilor variază între 10 și 18 ani.

Cu referire la statutul social al minorilor implicați în săvârșirea infracțiunilor pe parcursul perioadei vizate, este de menționat că:

- 492 copii - fac parte din familii complete;
- 140 copii – fac parte din familii incomplete;
- 26 copii – sunt separați de părinți;
- 27 copii fără domiciliu.

Este de menționat și **faptul** că 923 copii au săvârșit infracțiuni pentru prima dată iar 5 copii au săvârșit infracțiuni repetat.

Totodată, din numărul total de copii care au comis sau au participat la comiterea infracțiunilor:

- 376 (371-2020) sunt cu studii (dintre care 38(45-2020) cu studii speciale);

- 12 (8-2020) elevi ai școlilor medii;

- 1 (0-2020) student al instituției superioare/medii profesionale;

- 5 (12-2020) copii condamnați condiționat;

- 36 (48-2020) minori au săvârșit infracțiuni în stare de ebrietate alcoolică;

- 282 (348-2020) neîncadrați în muncă și studii sau au abandonat procesul de studii. [7]

Se constată că delicvența minorilor și a tinerilor este cu mult mai „sensibilă” la metodele de luptă cu ea, la intensitatea controlului din partea familiei, instituțiilor educaționale, serviciilor sociale, a societății decât criminalitatea adulților. Cauzele comportamentului deviant/delincvent al copiilor sunt multiple și complexe. Sistemul de justiție tradițional nu este eficient și prevenirea este mai bună decât pedepsele, iar prevenirea pentru a fi eficientă trebuie să fie orientată atât asupra copiilor cu comportament deviant/delincvent, a victimelor, cât și asupra întregii comunități. Prevenția este considerată eficientă atunci când îl împuternicește pe copil și totodată îi oferă protecție și suport.

Delicvența juvenilă nu reprezintă un fenomen izolat, guvernat de propriile legi și generat de cauze speciale, ci reprezintă un segment al fenomenului general al criminalității și trebuie tratată ca atare.

Concluzie: Fiind făcută o analiză a situației din domeniul justiției juvenile, se constată mai multe aspecte care necesită a fi îmbunătățite.

Procedurile urmate în sistemul judiciar național sunt caracterizate de un grad înalt de formalism și insuficient adaptate la vârsta copilului. Prin reforma sistemului național de justiție juvenilă din ultima perioadă s-a urmărit limitarea sau chiar evitarea contactului excesiv cu sistemul formal de justiție. Cu toate acestea, Codul de procedură penală cuprinde un număr redus de dispoziții speciale pentru cauzele în care sunt implicați copiii care au comis infracțiuni.

Tratamentul juridic aplicat copiilor care au comis infracțiuni trebuie să respecte interesul superior al copilului, motiv pentru care, o pondere corespunzătoare va fi acordată părerilor și opiniilor copilului care trebuie să fie tratat ca deținător deplin de drepturi, exercitate în funcție de capacitatea de dezvoltarea copilului. La aplicarea dispozițiilor privind delicvența juvenilă, trebuie să se țină cont de bunăstarea fizică și psihică și de interesele legale, sociale și economice ale copilu-

lui. Toate celelalte drepturi ale copiilor în conflict cu legea penală precum dreptul la demnitate, la libertate, la tratament egal, la nediscriminare etc., trebuie să fie respectate. [8, pag. 62]

Deși pe parcursul ultimilor ani autoritățile au înregistrat progrese privind consolidarea sistemului de justiție pentru copii prin instituirea unor noi mecanisme preluate din experiența altor state și prin adaptarea acestora la realitățile sociale specifice pentru Republica Moldova, unele probleme identificate pe parcursul anilor persistă. Astfel, judecătorii în puține cazuri aplică alte măsuri de constrângere decât arestul preventiv, iar mecanismul de mediere este nefuncțional. La capitolul prevenirea și combaterea delincvenței juvenile nu au fost înregistrate progrese semnificative comparativ cu anii precedenți, și anume din motivul că nu există un document de politici publice, un plan național de prevenire a delincvenței juvenile, elaborat în conformitate cu standardele internaționale în domeniu, continuă să persiste

prestația slabă a participanților în cadrul procesului judiciar (procuror/avocat). Copilul care se află în contact cu sistemul justiției penale beneficiază de asistență juridică, care totuși e disproporționată din punct de vedere al calității serviciilor acordate de avocații privați și cei din sistemul de asistență juridică garantată de stat. Astfel, copiii și familiile lor ajung să nu cunoască întreg spectrul de drepturi și opțiuni juridice disponibile și, în consecință, există copii plasați nemotivat în arest preventiv, care, în așteptarea sentinței finale, poate dura mult mai mult decât cele șase luni prevăzute de standardele internaționale. [9, pag. 5]

Rămâne necesară dezvoltarea profesionalismului autorităților publice la examinarea/investigarea cazurilor în care sunt vizați copiii, poliștii, procurorii, judecătorii, ofițerii organului de tutelă și curatelă și alți actori implicați în relația dintre minor și sistemul de justiție, iar procesul în sine trebuie să fie unul participativ.

Bibliografie:

1. DOLEA Ig., ZAHARIA V., PRIȚCAN V., BUCIUCEANU-VRABIE M., *Fenomenul delincvenței juvenile în Republica Moldova*, Editura Cartea Juridică, Chișinău
2. https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/media/Documente/Conventia_ONU_drepturile_copilului.pdf
3. <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx>
4. Raport privind respectarea drepturilor copilului în Republica Moldova în anul 2019 *Raportul avocatului poporului pentru protecția drepturilor copilului*, Chișinău 2020, pag. 37-38.
5. *Prevenirea delincvenței juvenile și acordarea de servicii specifice minorilor care săvârșesc infracțiuni și nu răspund penal – repere privind cooperarea interinstituțională – Studii de caz: România, Bulgaria, Cehia*, Editura Ministerului Afacerilor Interne, România, 2014.
6. *Prevenirea delincvenței juvenile în Republica Moldova*, Terre des hommes, Moldova, 2018
7. https://politia.md/sites/default/files/nota_informativa_privind_starea_delincvenței_juvenile_si_activitatea.pdf
8. Raport privind respectarea drepturilor copilului în Republica Moldova în anul 2017 Chișinău, 2018. http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2018/10/raport_copil_2017def.pdf
9. Evaluarea cadrului normativ și a practicilor privind implicarea copiilor în procesul penal în Republica Moldova, aprilie 2014.
10. Codul penal al Republicii Moldova Nr.985-XV din 18.04.2002 *Monitorul Oficial al R.M. nr.128-129/1012 din 13.09.2002.*

Despre autor

Ludmila OSTAP,
doctorandă,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: ostapludmila@gmail.com

Lilia CATAN,
doctorandă,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: lilia.catan@mai.gov.md